

RAQAMLI PEDAGOGIKA SHAROYITIDA TALABALAR KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Orazbaeva Gozzal Usnaddin qizi

Nukus davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli pedagogika sharoitida talabalar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy asoslari, jumladan, raqamli pedagogika, kasbiy kompetensiya, raqamli savodxonlik va o'quv platformalarining didaktik imkoniyatlari ilmiy manbalar asosida nazariy tahlil qilingan. Shuningdek, raqamli pedagogikani ta'lim jarayoniga integratsiya qilish bo'yicha amaliy tavsiyalar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: raqamli pedagogika, kasbiy kompetensiya, raqamli savodxonlik, ta'lim texnologiyalari, o'quv platformalari, innovatsion ta'lim, talaba kompetensiyasi, raqamli muhit, o'quv jarayoni samaradorligi, raqamli resurslar.

Аннотация: В статье на основе научных источников представлен теоретический анализ теоретических основ формирования профессиональной компетентности студентов в области цифровой педагогики, включая цифровую педагогику, профессиональную компетентность, цифровую грамотность и дидактический потенциал образовательных платформ. Даны практические рекомендации по интеграции цифровой педагогики в образовательный процесс.

Ключевые слова: цифровая педагогика, профессиональная компетентность, цифровая грамотность, образовательные технологии, образовательные платформы, инновационное образование, компетентность учащихся, цифровая среда, эффективность образовательного процесса, цифровые ресурсы.

Abstract: This article provides a theoretical analysis of the theoretical foundations of the development of students' professional competence in digital pedagogy, including digital pedagogy, professional competence, digital literacy, and the didactic potential of learning platforms based on scientific sources. It also

provides practical recommendations for integrating digital pedagogy into the educational process.

Keywords: digital pedagogy, professional competence, digital literacy, educational technologies, learning platforms, innovative education, student competence, digital environment, educational process efficiency, digital resources.

Kirish. So‘nggi yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi va raqamli transformatsiya jarayonlari ta‘lim tizimini tubdan o‘zgartirmoqda. Raqamli texnologiyalar ta‘limning barcha bosqichlariga kirib kelishi bilan raqamli pedagogika yangi metodik yondashuv sifatida shakllandi. Bu yondashuv an‘anaviy o‘qitish shakllari bilan bir qatorda onlayn o‘qitish, masofaviy muloqot, elektron resurslar, multimedia kontentlar va virtual platformalarni o‘z ichiga olgan integrativ tizim hisoblanadi.

Bugungi kunda bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobatbardosh kadr tayyorlashda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish muhim o‘rin tutadi. Bu kompetensiyalar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko‘nikmalar, muloqot madaniyati, muammoni tahlil qilish va hal etish, kreativ fikrlash, raqamli savodxonlik hamda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish qobiliyatlarini ham qamrab oladi.

Raqamli pedagogika ushbu kompetensiyalarni rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi, chunki raqamli resurslar yordamida talabalarning faol ishtiroki, mustaqil izlanishlari, interaktiv o‘qitish modeli va vizual materiallardan foydalanish imkoniyati kengayadi. Biroq, raqamli ta‘limni samarali joriy etish uchun o‘qituvchilarning raqamli didaktik tayyorgarligi, o‘quv platformalarining sifatli ishlashi, ta‘lim infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanganligi va talabalar motivatsiyasi kabi omillar muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar sharhi. Raqamli pedagogika - bu ta‘lim jarayonini raqamli texnologiyalar yordamida boshqarish va takomillashtirishga qaratilgan pedagogik usullar, metodlar va vositalar majmuidir[1]. Ta‘lim psixologiyasi va multimedia o‘qitishning eksperti Richard E.Mayer raqamli pedagogikada o‘quvchilarga qanday

qilib samarali ta'lim berish mumkinligini o'rganib chiqadi. Uning "Multimedia Learning" nomli kitobi bu sohadagi zarur manba hisoblanadi [2].

Taniqli pedagog, olim T.V.Potemkinaning fikricha, pedagogning raqamli kasbiy kompetensiyalari ta'limning raqamli didaktik imkoniyatlari va resurslaridan foydalanish imkonini ham beradi [3]. Pedagoglarning raqamli kasbiy kompetensiyalari Yevropa modeli Digital Competent of Educator (DigCompEdu) da aks ettirilgan. Unda raqamli kompetensiyalarni shakllantirish ya'ni zamonaviy pedagog qanday kompetensiyalarga ega bo'lishi kerakligini chuqur tushuntirib tahlil qilgan. Shu orqali o'qituvchi ta'lim muhitida innovatsion faoliyatida raqamli usullardan samarali foydalanishi ko'rsatilgan[4].

Metodologiya. Raqamli pedagogika sharoitida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayoni hali to'liq o'rganilmagan bo'lib, uning nazariy asoslarini tahlil qilish va metodik tavsiyalar ishlab chiqish hozirgi ta'lim siyosati uchun katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqotda nazariy-tahliliy yondashuvlar qo'llanildi. Raqamli pedagogika bo'yicha ilmiy adabiyotlar, xorijiy tajribalar, me'yoriy hujjatlar o'rganildi. Kasbiy kompetensiya, raqamli savodxonlik, media kompetensiya kabi tushunchalarning mazmuni ilmiy manbalar asosida tahlil qilindi. An'anaviy pedagogik yondashuv bilan raqamli pedagogikaning farqlari solishtirildi. Olingan nazariy materiallar asosida muammo yechimlari, taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli pedagogikaning kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi imkoniyatlarini quyidagicha asoslash imkonini berdi. Birinchidan, raqamli vositalar - elektron kurslar, virtual laboratoriyalar, multimedia resurslar - talabalarining amaliy ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Raqamli savodxonlik umumiy kasbiy kompetensiyaning ajralmas qismi sifatida shakllanadi. Talabalar mustaqil o'rganish strategiyalarini samarali yo'lga qo'yadi.

Raqamli metodlar an'anaviy o'qitish usullaridan farqli ravishda talaba faolligini oshiradi. Turli multimedia formatlari bilimlarni oson va samarali o'zlashtirishga yordam beradi. Ta'lim jarayonining moslashuvchanligi ortadi: vaqt, joy va shaxsiy rivojlanish ritmiga moslashadi. O'qituvchi endi bilim beruvchi emas,

balki raqamli vositalardan foydalanishni tashkil qiluvchi, yo'naltiruvchi va maslahatchi sifatida ham ko'riladi. Talaba esa faqat bilim oluvchi emas, balki faol ishtirokchi, muammolarni hal qiluvchi subyekt sifatida shakllanadi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli pedagogika ta'lim jarayonida yangi sifat bosqichini yuzaga keltiradi. U talabalarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga kuchli ta'sir ko'rsatadi, biroq uning samaradorligi bir qator pedagogik va texnik omillarga bog'liq. Kasbiy vaziyatlarni virtual muhitda modellashtirish orqali talaba real ish jarayoniga tayyorlanishi, masofaviy va gibrid ta'lim modeli kompetensiyalarni shakllantirish uchun yangi sharoit yaratishi ijobiy ta'sir sifatida takidlanadi. Lekin, raqamli resurslarning yetishmasligi, o'qituvchilar tayyorgarligining bir xil emasligi va talabalar texnik imkoniyatlaridagi farqlar uning samaradorligiga salbiy ta'sir qiluvchi omillar hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, raqamli pedagogikaning metodik asoslarini chuqur ko'rib chiqish, kompetensiyaga yo'naltirilgan raqamli o'quv resurslari yaratish va yagona raqamli ta'lim standartlarini shakllantirish zarurati yuzaga keladi.

Xulosa va takliflar. Raqamli pedagogika talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda keng imkoniyatlarga ega bo'lgan zamonaviy ta'lim yondashuvlaridan biridir. Raqamli ta'limning afzalliklari - interaktivlik, moslashuvchanlik, multimediamiylik, mustaqil o'rganishni qo'llab-quvvatlash kompetensiyalarni shakllantirish jarayonini sezilarli yengillashtiradi. Shu bilan birga, raqamli pedagogikaning samarali ishlashi uchun o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirish, sifatli o'quv resurslari yaratish va ta'lim infratuzilmasini takomillashtirish zarurdir. Raqamli pedagogika sharoitida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan metodik yondashuvlar ta'lim sifati va talabalarning kasbiy tayyorgarligini oshirishga xizmat qiladi.

Tahlil natijasida, raqamli pedagogika sharoitida talabalar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish uchun bir nechta tavsiyalar kelib chiqdi. Birinchi, oliy o'quv yurtlarida raqamli o'qitish metodlarini fanlarga integratsiya qilish, raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish bo'yicha yo'riqnomalar ishlab chiqish, o'quv materiallarini raqamli formatga o'tkazish va yagona elektron baza yaratish

zarur bo'лади. Ikkinchidan, o'qituvchilar uchun raqamli didaktika bo'yicha tizimli malaka oshirish kurslari va treninglar tashkil etish, muntazam ravishda elektron resurs va raqamli modul yaratish ko'nikmalarini rivojlantirib borishini qat'iy nazorat qilish kerak. Uchinchidan, talabalarga raqamli savodxonlik bo'yicha majburiy o'quv kurslarini joriy etish, onlayn loyihalar, virtual mashg'ulotlar va masofaviy ijodiy topshiriqlarni kengaytirish lozim. Raqamli kontent yaratish bo'yicha ilmiy-metodik guruhlar faoliyatini yo'lga qo'yish ham maqsadga muvofiq bo'лади.

Xulosa qilib aytganda, raqamli pedagogika talabalarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishda muhim nazariy-metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Raqamli pedagogika vositalari ta'lim jarayonining moslashuvchanligi, interaktivligi va amaliy yo'naltirilganligini kuchaytirib, talabalarning mustaqil fikrlashi, raqamli savodxonligi va kasbiy faoliyatga tayyorgarligini oshiradi. Shu bilan birga, raqamli pedagogikaning to'laqonli samaradorligi o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirish, sifatli elektron resurslar yaratish va ta'lim infratuzilmasini modernizatsiya qilish bilan bevosita bog'liqdir. Uslubiy yondashuvlarni takomillashtirish va raqamli ta'lim imkoniyatlaridan oqilona foydalanish kelgusida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Nauruzbaeva A., Orazbaeva G. hám basqalar. Sanli pedagogika. Sabaqliq. T.: "Bookmany print", 2025
2. Richard E.Mayer. Multimedia learning. USA. Elsevier Science, 2002.
3. Потемкина Т.В. Зарубежный опыт разработки профиля цифровых компетенции учителя. Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров.2018.№2.ст.25.
4. Raхmatov I.I. Raqamli ta'lim muhitida pedagoglarni samarali ishlashi uchun kompetensiyalarni shakllantirish. Science and education journal. Oct.2023.
5. Цифровая педагогика: от дидактики к педагогическому дизайну. Сборник статей. Международной научно-практической конференции. Екатеринбург, УрФУ, 2023.